

“ESG” ОМИЛЛАР АСОСИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР КИРИТИШ ЮЗАСИДАН УСЛУБИЙ ЁНДАШУВЛАР

Носиров Эгамкул Исмаилович

*Баҳолаш иши ва инвестициялар кафедраси мудири,
и.ф.н., проф.*

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

E-mail: egamqul74@mail.ru

ORCID: 0000-0002-9355-1973

Аннотация. Мақолада БМТнинг барқарор ривожланиш мақсадларида белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда “ESG” ёндошувнинг ўрни ва аҳамияти ёритилган. Халқаро миқёсда ESG фаолиятини тартибга солишнинг методологик асослари ҳамда компаниялар ESG фаолиятини баҳолаш методологияси тадқиқ этилган. Миллий иқтисодиётда “ESG” ёндошувни қўллаш юзасидан таклиф-тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ESG омиллар, “яшил” иқтисодиёт, молиявий воситалар, “яшил” инвестициялар, масъулиятли инвестициялар, ижтимоий масъулиятли инвестициялар, “яшил” молиялаштириш, “яшил” лойиҳалар.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ «ESG» ФАКТОРОВ

Носиров Эгамкул Исмаилович

Заведующий кафедрой “Оценочное дело и инвестиции”

Ташкентского государственного экономического университета, к.э.н., проф.

E-mail: egamqul74@mail.ru

ORCID: 0000-0002-9355-1973

Аннотация. В статье описывается роль и значение «ESG» подхода в обеспечении реализации задач, поставленных целями устойчивого развития ООН. Исследованы методологические основы регулирования ESG-деятельности на международном уровне и методология оценки ESG-факторов компаний. Даны рекомендации по применению «ESG» подхода в национальной экономике.

Ключевые слова: ESG-факторы, «зеленая» экономика, финансовые инструменты, «зеленые» инвестиции, ответственные инвестиции, социально-ответственные инвестиции, «зеленое» финансирование, «зеленые» проекты.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO INVESTING BASED ON ESG FACTORS

Nosirov Egamkul Ismailovich

PhD, head of the department

"Valuation and Investments" Tashkent State University of Economics

E-mail: egamqul74@mail.ru

ORCID: 0000-0002-9355-1973

Annotation. The article describes the role and significance of the “ESG” approach in ensuring the implementation of the objectives set by the UN sustainable development goals. The methodological foundations for regulating ESG activities at the international level and the

methodology for assessing ESG factors of companies have been studied. Here, recommendations are given for the application of the ESG approach in the national economy.

Key words: ESG factors, green economy, financial instruments, green investments, responsible investments, socially responsible investments, green financing, green projects.

Кириш

Охирги йилларда халқаро молия муносабатлари иштирокчилари Барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ)га тобора кўпроқ аҳамият беришмоқда. БРМга киритилган вазифаларни амалга оширишда турли мамлакатлар ҳукуматлари, тартибга солувчи муассасалар, ривожланиш институтлари, йирик компаниялар, фонд биржалари ва молия бозори иштирокчилари фаол ҳаракат қилишмоқда. Айниқса, бу борада БМТ ташаббуси асосида масъулиятли инвестициялаш тамойиллари (PRI, UN Principles for Responsible Investment) ишлаб чиқилган бўлиб, унда инвестиция фаолиятига ESG омиллари таҳлилини киритиш юзасидан зарур тавсиялар ўрин олган. Дунё миқёсида кўпчилик йирик компаниялар мазкур ташаббусни қўллаб-қувватламоқда. Шунингдек, компаниялар инвестиция қарорларини қабул қилишда ESG омилларини ҳисобга олиш орқали ўзларининг асосий мақсадларини жамият аъзоларининг хоҳиш ва истаклари билан уйғунлигини таъминлашга ҳаракат қилишмоқда.

Масалан, 2020 йил январ ойида Microsoft компанияси 2030 йилга бориб углерод газлари чиқарилиши бўйича салбий кўрсаткичга ўтиш режасини эълон қилди. Компания ташкил этилган 1975 йилдан ҳозирги пайтга қадар компаниянинг углерод чиқиндилари бўйича оқибатларини бартараф этишни ўз зиммасига олди. Шунингдек, Иқлимий инновациялар жамғармасига 1 млрд АҚШ доллари миқдоридан инвестициялар киритишини маълум қилди [1].

Ривожланган мамлакатлардан фарқли равишда, мамлакатимизда ESG тамойилларини ҳисобга олган ҳолда инвестициялаш амалиёти шаклланиш жараёнининг дастлабки босқичида турибди. Шунингдек, миллий иқтисодиётда ESG тамойиллари асосида инвестиция киритишнинг меъёрий-ҳуқуқий ва методологик асослари ишлаб чиқилмаган. Бундан ташқари, кўпчилик маҳаллий иқтисодиёт субъектлари ESG тамойилларига асосланган ҳолда инвестиция қарорларини қабул қилиш юзасидан етарлича тушунчага эга эмас. Бу борада тушунчага эга бўлган иқтисодиёт субъектлари эса, аксарият ҳолларда ESG тамойилларини жорий қилишга жиддий эътибор қартишмаяпти.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Бугунги кунда глобал миқёсда барқарор ривожланиш мақсадлари йўлидаги ҳатти-ҳаракатлар натижасида янги молиялаштириш воситалари юзага келмоқда. Мазкур ёндашувни қуйидаги манбалар тасдиқлайди.

Ҳозирги даврда молия соҳасининг барча бўғинларидаги ўзгаришлар уларга барқарор ривожланиш воситаларини киритиш орқали амалга оширилмоқда. Бугунги кунда барқарор ривожланиш фақат концепция сифатида қайд этилмасдан, бизнес ва инвестиция оламига амалий йўналтирилган асосий оқимга айланди. Бу эса, ўз навбатида масъулиятли инвестициялаш (ESG) бозорини самарали шакллантириш ва ривожлантиришни талаб этади [2].

Компанияларда ESG ёндашувларни қўллаш ташқи омиллар таъсирида юз бермоқда, шу билан бирга бу соҳада давлат сиёсати ва хорижий инвесторлар қизиқишининг ортиб бориши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлмоқда [3].

Масъулиятли инвестициялар ёки ESG инвестициялари инвестиция қарорларини қабул қилиш жараёнида экологик, ижтимоий ва бошқарув омилларга таянади. Ахборотлашган жамиятга ўтиш ва инсонларнинг турмуш тарзини яхшилаш босқичида инвесторлар инвестициялар киритишнинг мақсадга мувофиқлигини баҳолашда иқтисодий

самарадорликка асосий омил сифатида қарамасдан, шу билан биргаликда ахлоқий кадрятлар ва шахсинг маънавий ривожланиши каби мезонларни устувор йўналиш сифатида билмоқда. Иқтисодий агентлар инвестиция қарорларини қабул қилишда нафақат компания молиявий кўрсаткичларининг барқарор ўсишга, шунингдек, компания молиявий кўрсаткичларига тааллуқли бўлмаган маълумотлар, хусусан, ушбу компанияларнинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва ижтимоий масъулият борасидаги фаолияти тамойилларига таяниб иш тутмоқда [4].

Институционал инновациянинг бир тури сифатида “яшил” молиялаштириш сиёсатини қўллаш атроф-муҳитни кўпроқ ифлослантирадиган компаниялар учун молиявий чекловларнинг кучайишга олиб келмоқда. Бу эса, компанияларнинг атроф-муҳитни ифлослантириш борасидаги ҳаракатларини ижобий тарафга ўзгартириши мумкин. Молиявий институтлар ва корхоналарни “яшил” молиялаштириш сиёсати орқали кўпроқ экологик ва ижтимоий масъулиятни ўз зиммасига олишга ундаш ресурсларни тақсимлаш ва “яшил” ривожланиш самарадорлигини оширишнинг самарали усули бўлиши мумкин [5].

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотнинг методологик асосини барқарор ривожланиш концепциясида кўзда тутилган “яшил” иқтисодий тараққиётга эришиш мақсадидаги лойиҳаларни молиялаштириш ва инвестиция қарорлари қабул қилишда ESG омилларни қўллаш билан боғлиқ назарий қоидаларни ўз ичига олади. Тадқиқот жараёнида изланиш объектига нисбатан тизимли ёндошув сифатида график усуллар, гуруҳлаш ва таққослаш, таҳлил ва синтез усулларидадан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Охирги йилларда халқаро ҳамжамият вакиллари томонидан ҳар қандай бизнесдан олинадиган даромад атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ижтимоий адолат ва масъулият ҳамда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари билан боғлиқ умумқабул қилинган меъёр ва қоидаларга мос бўлиши керак, – деган тушунча тобора кўпроқ илгари сурилмоқда. Мазкур тушунча ESG тамойилларини амалиётда қўллаш билан бевосита боғлиқ.

Экологик, ижтимоий ва корпоратив бошқарув омилларни ўзида мужассам этган «ESG» тушунчаси биринчи марта 2004 йилда БМТ ва йирик молия институларининг қўшма ташаббуси асосида ўтказилган «Ғамхўрлик қилган ютади (Who Cares Wins)» номли конференция материаллари асосида тайёрланган ҳисоботда ишлатилган [6].

Кейинчалик, БМТ ташаббуси асосида институционал инвесторлар билан ҳамкорликда иқтисодиёт субъектлари учун масъулиятли инвестициялаш борасида 6 та тамойил ишлаб чиқилди (1-расм).

1. Инвестициялашда ESG омилларини эътиборга олиш;
2. Компанияни бошқаришда ESG омилларини ҳисобга олиш;
3. ESG омиллар билан боғлиқ маълумотларни очиклашни талаб қилиш;
4. ESG омилларни амалга оширишга кўмаклашиш;
5. ESG тамойиллари асосида ишлайдиган корхона ва ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш;
6. ESG тамойиллари асосида амалга оширилган ишларни бошқалар билан бўлишиш.

1-расм. БМТ ташаббуси асосида ишлаб чиқилган масъулиятли инвестициялаш тамойиллари [7]

Масъулиятли инвестициялаш борасида иқтисодиёт субъектлари томонидан инвестиция киритишда ESG омилларини эътиборга олиш, компанияни бошқаришда ESG омилларини ҳисобга олиш, ESG омиллар билан боғлиқ маълумотларни очиқлашни талаб қилиш, ESG омилларни амалга оширишга кўмаклашиш, ESG тамойиллари асосида ишлайдиган корхона ва ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш ҳамда ESG тамойиллари асосида амалга оширилган ишларни бошқалар билан бўлишиш каби ихтиёрий тамойиллар ўрин олган.

ESG омилларини тартибга солиш борасидаги методологик ёндашувлар асосан номолиявий ҳисоботларни очиқлаш қоидаларини белгилаш билан боғлиқ. Халқаро амалиётда ESG фаолиятини тартибга солиш ва мувофиқлаштириш билан боғлиқ бир қатор ҳуқуқий асослар ва ташаббуслар шаклланган. Бундай ҳуқуқий асослар ва ташаббуслар куйидаги кўринишга эга (2-расм).

1. Халқаро амалиётда ESG фаолиятини тартибга солиш билан боғлиқ ҳуқуқий асослар ва ташаббуслар

- давлатлар ўртасида халқаро келишувлар асосида ташкил этилган сиёсий ёки иқтисодий бирлашмаларни халқаро тартибга солиш;
- корпоратив бошқарув кодекслари;
- корпоратив ҳуқуқ, атроф-муҳит ва ижтимоий йўналишдаги масалаларни миллий тартибга солиш;
- бозор иштирокчилари томонидан ESG тамойилларига онд маълумотларни очиқлаш юзасидан ихтиёрий ташаббуслар.

2. ESGга оид фаолиятни халқаро тартибга солишнинг ҳуқуқий асослари

- Иқлим ўзгариши бўйича Париж битими;
- БМТнинг 2030 йилгача барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ);
- G 20 ва Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ИХРТ)нинг корпоратив бошқарув тамойиллари;
- ИХРТнинг трансмиллий компаниялар учун бошқарув тамойиллари;
- ИХРТнинг давлат корхоналари учун корпоратив бошқарув тамойиллари;
- БМТ ва Жаҳон банкининг барқарор молиявий тизимга ўтиш бўйича йўл харитаси;
- БМТнинг инсон ҳуқуқлари, меҳнат муносабатлари, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва коррупцияга қарши курашиш бўйича Глобал шартномасининг 10 та тамойили;
- БМТ қошидаги Масъулиятли инвестициялаш тамойиллари (PRI) ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган инвестициялаш жараёнларига ESG омилларни киритиш юзасидан амалий қўлланма.

2-расм. Халқаро миқёсда ESG фаолиятини тартибга солиш билан боғлиқ ҳуқуқий асослар ва ташаббуслар³

Иқлим ўзгаришлари билан боғлиқ глобал чақириқ доирасида дунёнинг кўплаб давлатлари Иқлим ўзгаришлари бўйича Париж битимига қўшилишди. Мазкур келишувни имзолаган дунёнинг 190 дан ортиқ давлатлари БРМга эришиш йўлида ўз зиммаларига мажбуриятлар олишди. Бундай ўзгаришлар негизида яқин йилларгача бир қатор компаниялар томонидан иқлим ўзгаришларига қарши курашиш борасида институционал тарзда қабул қилинмаган маълумотларни очиқлаш бўйича ихтиёрий амалиётдан воз кечилди. Унинг ўрнига ESG бўйича мустаҳкам экотизимни яратишга киришилди.

ESG бўйича халқаро стандартларни ишлаб чиқувчилар томонидан корпоратив ESG амалиётига қўйиладиган талаблар ва ESG билан боғлиқ қандай мавзуларга оид

³ Тадқиқотчи томонидан халқаро ташкилотларнинг ҳисоботлари асосида тузилди.

маълумотлар ошкор қилиниши лозимлигини тушунишга ёрдам берадиган йўриқномалар нашр этилади ва доимий янгилаб борилади. Шу тариқа, ESG стандартлари компаниянинг ESG стратегияси қандай йўналишларда амалга оширилиши юзасидан қарорлар қабул қилинишига ўз таъсирини кўрсатади.

Энди эътиборимизни ESGга оид бир қатор халқаро стандартларни кўриб чиқишга қаратамиз (1-жадвалга қаранг). Жадвалда келтирилган барқарор ривожланишга оид халқаро стандартларнинг аксарияти мажбурий характерга эга эмас. Яъни компаниялар томонидан номолиявий маълумотларни ошкор қилиш ихтиёрийликка асосланади. Бироқ, Барқарор ривожланиш бўйича халқаро стандартлар кенгаши (ISSB) томонидан тақдим этилган IFRS S1 ва IFRS S2 стандартлари ҳамда Европа Иттифоқининг Барқарор ривожланишга оид корпоратив ҳисобот йўриқномаси (CSRD) асосида номолиявий ҳисоботларни тақдим этиш мажбурий ҳисобланади.

Халқаро амалиётда ESG ва Барқарор ривожланишга оид стандартлар асосида ҳисоботларни тақдим этиш билан бир қаторда, компанияларнинг ESG рейтинглари ва ESG ренкингларини аниқлаш амалиёти мавжуд. Компанияларнинг ESG рейтинглари халқаро агентликлар, шунингдек миллий рейтинг агентликлари томонидан ҳам аниқланиши мумкин.

Бугунги кунда глобал бозорда ESG рейтингларни аниқлайдиган ёки ESG маълумотлардан фойдаланган ҳолда таҳлилий ахборот тўпламларини таклиф қилувчи 160 га яқин субъектлар фаолият олиб боришмоқда. ESG рейтингларини аниқлаш борасида кенг қўламли ёки ихтисослаштирилган тарзда таҳлилий ахборот тўпламларини таклиф қилувчи тижоратга асосланган ёки нотижорат ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.

ESG рейтингларни аниқлаш бўйича халқаро бозорда етакчилик қилаётган компаниялар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- ISS (Institutional Shareholder Services) ESG;
- Sustainalytics ESG Risk Rating;
- Moody's, MSCI ва S&P Global компанияларининг ESG рейтинглари;
- Bloomberg ESG scores;
- Fitch Climate Vulnerability Scores (Fitch Ratings);
- FTSE Russell's ESG Ratings;
- Thompson Reuters ESG Scores.

Бугунги кунда глобал бозорда ESG рейтингларни белгиловчи ташкилотлар сони йилдан-йилга кўпайиб бормоқда. Ўз навбатида, бундай хизматларни кўрсатувчи ҳар бир ташкилот ESG рейтингларни аниқлаш юзасидан ўз методологиясига эга ва улар бир-биридан фарқ қилади. Бундан ташқари, айрим ташкилотлар ESG рейтингни компанияга расмий сўров юбормасдан очиқ маълумотларга асосланган ҳолда аниқлайди. Шунинг учун турли ташкилотлар томонидан бир компаниянинг ESG кўрсаткичлари баҳоланганда, унинг натижалари бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилиш ҳолатлари кузатилмоқда.

Масалан, «MIT Sloan School of Management» таълим муассасаси илмий изланувчиси Флориан Берг томонидан олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, турли ESG рейтингларининг ўнтадан олтитасида мос келиш ҳолати кузатилади. S&P Global 1200 компаниялари учун MSCI ва Sustainalytics рейтинглари CSRHub томонидан солиштирилганда, мазкур икки рейтинг ўртасида корреляция заиф (0,32) эканлиги аниқланган. Мазкур кўрсаткич кредит рейтингларини аниқлашдаги кўрсаткичлардан бир қанча мартага фарқ қилмоқда. Одатда, кредит рейтинглари кўрсаткичи 99% ҳолларда бир-бирига мос келади. Масалан, Moody's ва S&P кредит рейтинглари жуда кучли ижобий корреляция (0,90)га эга [8].

ESGга оид халқаро стандартлар хусусиятлари⁴

№	Халқаро стандартларлар номланиши	Халқаро стандартларлар хусусиятлари
1.	Хисоботга оид глобал ташаббус (GRI, Global Reporting Initiative's)	GRI глобал ESG амалиётида энг кўп қўлланиладиган стандартлардан бири ҳисобланади. GRI компания фаолиятининг бошқарув, иктисодий, аτροφ-муҳит ва ижтимоий соҳаларига оид кенг қамровли ҳисобот бериш талабларини ўз ичига олади. Мазкур стандарт Exxon Valdez компанияси томонидан нефт казиб олиш жараёнидаги тўкилиши натижасида аτροφ-муҳитга етказилган зарар таъсирдан келиб чиққан ҳолда 2000 йилда ишлаб чиқилган. KPMG томонидан тадқиқ этилган 2020 йилдаги барқарор ривожланишга оид ҳисобот маълумотлари кўра, дунёдаги 250 та йирик компанияларнинг 96 фоизи барқарор ривожланиш бўйича фаолиятлари юзасидан ҳисоботларни тақдим этишган. Мазкур йўналишда ҳисобот тақдим этган компанияларнинг 73 фоизи GRI тизимига асосланган.
2.	Барқарор ривожланиш бўйича бухгалтерия ҳисоби стандартлари кенгаши (SASB, Sustainability Accounting Standards Board's)	Барқарор ривожланиш бўйича ҳисобот стандартлари 77 та саноат тармоғини ўзида мужассамлаштиради. Ҳар бир саноат тармоғи учун ҳисобот мавзулари бўйича минимал тўплам ва самарадорликни миқдорий баҳолаш ҳамда қиймат таҳлил қилиш учун кўрсаткичлар тўплами тақдим этилади. 2022 йил август ойдан бошлаб, SASB стандартлари учун жавобгарликни Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (IFRS) жамғармасига қарашли Барқарор ривожланиш бўйича халқаро стандартлар кенгаши (ISSB) ўз зиммасига олди. ISSB ўз навбатида SASB стандартларини қўллаб-қувватлаш, такомиллаштириш ва ривожлантириш мажбуриятини олди.
3.	Интеграциялашган ҳисобот (IR, Integrated Reporting)	IR концепцияси дастлаб Халқаро интеграциялашган ҳисобот кенгаши (IIRC, International Integrated Reporting Council's) томонидан эълон қилинган. IIRC 2010 йил август ойда ташкил этилган бўлиб, компаниялар томонидан вақт ўтиши билан маълум бир қиймат яратиши тўғрисида глобал миқёсда тан олинган маълумотлар бериш тизимини шакллантиришни мақсад қилган. IR 3 та фундаментал концепцияга асосланади. Булар: компания ва бошқалар учун қиймат яратиш, сақлаш ёки камайтириш; молиявий, ишлаб чиқариш, инсон, табиий капитал ва ижтимоий муносабатлар; қийматни яратиш, сақлаш ёки йўқ қилиш жараёни. 2021 йилнинг июн ойда Халқаро интеграциялашган ҳисобот кенгаши (IIRC) Барқарор ривожланиш бўйича бухгалтерия ҳисоби стандартлари кенгаши (SASB) билан бирлашди. Бирлашиш натижасида Қиймат бўйича ҳисобот жамғармаси (VRF, Value Reporting Foundation) ташкил этилди. Бирлашишдан кўзланган мақсад инвесторлар ва корпорацияларга корпоратив ҳисоботнинг комплекс тизимини тақдим этиш ҳисобланади. Бунда зарур стандартларга мувофиқ қорхона қиймати аниқланади.
4.	Иқлим ўзгаришлари билан боғлиқ молиявий маълумотларни ошқор қилиш бўйича ишчи гуруҳ тавсиялари (TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosure)	Ишчи гуруҳ иқлим ўзгариши билан боғлиқ табиий рискларни, жавобгарлик билан боғлиқ рискларни ва кам углеродли иктисодиётга ўтиш жараёнлари билан боғлиқ рискларни ўрганади. Шунингдек, иктисодиётнинг турли тармоқларида маълумотлар қандай тарзда ошқор қилинса самарали бўлишини таҳлил қилади. Мазкур йўналишда иқлим ўзгаришлари билан боғлиқ рисклар ва уларнинг молиявий жиҳатларига асосий эътибор қаратилади. Шунингдек, тавсиялар сценарий ёндашувга асосланади. Тавсиялар ўз навбатида молиявий муассасалар ва нотижорат ташкилотларига ҳам тааллуқли ҳисобланади. TCFD тавсиялари 2017 йилда инвесторлар, кредиторлар ва суғуртачиларга иқлим ўзгаришлари билан боғлиқ рисклар ва имкониятларни баҳолашда зарур бўладиган маълумотларни олишга ёрдам бериш мақсадида киритилган. Ишчи гуруҳ тавсияларини амалиётда қўллаш ихтиёрий ҳисобланади. Бироқ, Бразилия, Япония, Сингапур, Швейцария, Буюк Британия каби давлатларда ишчи гуруҳ тавсияларини қўллаш мажбурий шартга айланмоқда. TCFD тақдим этилган 2022 йилги ҳисоботига кўра, 2022 йилнинг октябр ойи ҳолатига кўра 3800 дан ортик компаниялар TCFD тавсиялари асосидаги ҳисоботлар тақдим этган.
5.	Иссиқхона газлари чиқиндилари бўйича номолиявий маълумотларни ошқор қилиш стандартлари (CDP, Carbon Disclosure Project)	CDP Worldwide нотижорат ташкилоти 2000 йилда ташкил этилган. Мазкур ташкилот инвесторлар, компаниялар, шаҳарлар, вилоятлар ва минтақаларнинг аτροφ-муҳитга таъсирини бошқариш юзасидан маълумотларни ошқор қилиш бўйича глобал тизимни бошқаради. Дунё бўйича 20 мингдан ортик компаниялар CDP томонидан тақдим этилган иқлим ўзгаришлари, сув ресурслари ва ўрмон хўжаликлари бўйича сўровномани тўлғазадилар. CDP сўровномаси TCFD билан ўзаро келишилган.
6.	Барқарор ривожланиш бўйича халқаро стандартлар кенгаши (ISSB, International Sustainability Standards Board)	ISSB барқарор ривожланишга оид корпоратив маълумотларни ошқор қилиш юзасидан иккита глобал стандартини тақдим этди. Булар Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари IFRS S1 “Барқарор ривожланиш билан боғлиқ молиявий маълумотларни ошқор қилишнинг умумий талаблари” ва IFRS S2 “Иқлим ўзгаришлари билан боғлиқ маълумотларни ошқор қилиш”. Эътиборли жиҳати, мазкур стандартлар 2024 йил 1 январдан қучга кирган.
7.	Европа Иттифоқининг Барқарор ривожланишга оид корпоратив ҳисобот йўриқномаси (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive)	2023 йилнинг 5 январидан Европа Иттифоқининг Барқарор ривожланишга оид корпоратив ҳисобот йўриқномаси (CSRD) қучга кирди. Мазкур йўриқнома Европадаги 50 мингдан ортик ва Европадан ташқаридаги 10 мингдан ортик компанияларга таъсир қилади. Стандартлар иқлим ўзгариши, биологик хилма-хиллик ва инсон ҳуқуқларини ўз ичига олган экологик, ижтимоий ва бошқарув масалаларининг барча жиҳатларини қамраб олади. Мазкур стандартлар инвесторларга сармоя киритаётган компанияларнинг барқарор ривожланишга қандай таъсир кўрсатаётганлигини тушуниш учун ёрдам беради.

⁴ Халқаро ташкилотлар ва уюшмаларнинг расмий сайтларидан олинган маълумотлар асосида тадқиқотчи томонидан тузилди.

Бугунги кунда глобал бозорда ESG рейтингларни белгиловчи ташкилотлар сони йилдан-йилга кўпайиб бормоқда. Ўз навбатида, бундай хизматларни кўрсатувчи ҳар бир ташкилот ESG рейтингларни аниқлаш юзасидан ўз методологиясига эга ва улар бир-биридан фарқ қилади. Бундан ташқари, айрим ташкилотлар ESG рейтингни компанияга расмий сўров юбормасдан очик маълумотларга асосланган ҳолда аниқлайди. Шунинг учун турли ташкилотлар томонидан бир компаниянинг ESG кўрсаткичлари баҳоланганда, унинг натижалари бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилиш ҳолатлари кузатилмоқда.

Масалан, «MIT Sloan School of Management» таълим муассасаси илмий изланувчиси Флориан Берг томонидан олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, турли ESG рейтингларининг ўнтадан олтитасида мос келиш ҳолати кузатилади. S&P Global 1200 компаниялари учун MSCI ва Sustainalytics рейтинглари CSRHub томонидан солиштирилганда, мазкур икки рейтинг ўртасида корреляция заиф (0,32) эканлиги аниқланган. Мазкур кўрсаткич кредит рейтингларини аниқлашдаги кўрсаткичлардан бир қанча мартага фарқ қилмоқда. Одатда, кредит рейтинглари кўрсаткичи 99% ҳолларда бир-бирига мос келади. Масалан, Moody's ва S&P кредит рейтинглари жуда кучли ижобий корреляция (0,90)га эга [8].

Шу сабабли, турли стандартларга асосланган ESG рейтинг тизими бозор иштирокчиларига ESGни ҳисобга олган ҳолда капитал киритишда онгли равишда қарорлар қабул қилишга тўсиқ бўлмоқда. Мазкур ҳолат, ўз навбатида, ESGга оид турли стандартлар ва рейтингни аниқлаш методологиясини яхлитлаштириш нуктаџи назаридан қайта кўриб чиқиш зарурлигини англатади.

ХУЛОСА

1. Мамлакатимизда ESG омилар асосида инвестициялар киритиш амалиџи шаклланиш жараџининг дастлабки босқичида турибди. Бизнинг фикримизча, бундай фаолиятни ривожлантиришда давлат етакчи бўлиши керак. Бунинг учун, қонунчилик ҳужжатларига ESG билан боғлиқ қоидалар ва ESG фаолиятни тартибга солиш ва рағбатлантириш билан боғлиқ асослар киритилиши зарур.

2. Компаниялар ESG кўрсаткичларини баҳолаш бўйича ягона стандартлар тўплами ва баҳолаш методологиясининг йўқлиги, ESG фаолиятини иқтисодиџт субъектлари кесимида тартибга солувчи субъектлар аниқ белгиланмаганлиги ҳамда ESG рейтингни аниқлаш бўйича ташкилотларнинг мавжуд эмаслиги Ўзбекистонда ESG инвестициялаш амалиџи ривожланишига тўсиқ бўлмоқда. Шунинг учун, мамлакатимизда хориж тажрибалари асосида ESGга оид ягона стандартлар тўплами, уларни баҳолаш методологияси, ESG фаолиятини тартибга солувчи субъектларнинг белгиланиши ҳамда ESG рейтингни аниқлаш тартибининг жорий қилиниши бу борадаги «бўшлиқ»ларни тўлдиришга хизмат қилади.

3. Ўзбекистонда ESG фаолиятини ривожлантириш учун «яшил» ва «ижтимоий» облигацияларни чиқариш ва тижорат банклари томонидан «яшил» кредитлар беришни жадаллаштириш, «яшил» энергиянинг янги турларини яратиш ва уларни фаол ишлатиш, шунингдек, экологик ѳрликлардан фойдаланиш тавсия этилади.

4. Ўзбекистонда қуйидаги фаолият турлари ва йўналишларда ESGга оид талабларни қўллаш шарт қилиб белгиланиши зарур:

- дастлабки босқичда йирик ва ўрта бизнес субъектлари, кейинги босқичда барча кичик бизнес субъектлари ESGга оид ҳисобот топшириши;
- ўрта ва йирик инвестиция лойиҳалари техник-иқтисодий асосланиши (бизнес-

режаси)да ESG омиллар акс этиши;

- тижорат банклари томонидан ўрта ва йирик инвестиция лойиҳаларига кредитлар ажратишда лойиҳаларнинг ESG стандартларига мос келишини ўрганиш;
- тижорат банклари, суғурта компаниялари ва инвестиция фондлари томонидан инвестиция портфелини шакллантириш талабларига ESG тамойилларни киритиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/?culture=ru-ru&country=ru>
2. Иваницкий В.П., Петренко Л.Д. Развитие ответственных инвестиций в соответствии с концепцией устойчивых финансов. Journal of New Economy. 2020, Vol. 21, No. 4, -Р. 63.
3. Галазова С. С. Влияние ESG-факторов на устойчивое развитие компаний и финансовую результативность корпоративного сектора // Вестник РГЭУ РИНХ. 2018. № 4 (64). С. 81–86.
4. Иваницкий В. П., Габышев Д. Н., Зубкова Л. Д. Управление индивидуальным подходным обложением: новые возможности// Управленец. 2019. Т. 10, № 5. С. 41–51. DOI: 10.29141/22185003-2019-10-5-5.
5. Shuitu Qian, Wenzhe Yu, Green finance and environmental, social, and governance performance, International Review of Economics & Finance, Volume 89, Part A, 2024, Pages 1185-1202, ISSN 1059-0560, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056023003386>
6. https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf
7. <https://www.unpri.org/about-us/what-are-the-principles-for-responsible-investment>
8. Berg F., Koelbel J.F., Rigobon R. Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings. 2019. <https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2019/09/20190819MITdivergenceESGratings.pdf>